

Revista Internacional ReNoSCol vol. 2 n° 5. 2024

Estrategia de orientación profesional para el educador de la primera infancia: Potenciando la superación

Revista Internacional ReNoSCol
ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14517338>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Cómo se debe citar

Parada Quintana, A., Díaz Benavides, J. E., Gonzalez Palmero, Y. (2024). Estrategia de orientación profesional para el educador de la primera infancia: Potenciando la superación. *ReNoSCol*; 2(5): 1 – 20.

Recibido: agosto de 2024.
Aceptado: noviembre de 2024.
Publicado: noviembre de 2024.

Lic. Aracelis Parada Quintana

aryparada0@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-1289-085X>

Lic. Jesús Enrique Díaz Benavides

jesusenriquediazbenavides32@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-6856-5868>

Lic. Yuritza Gonzalez Palmero

yuritzagonzalez85@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4952-0464>

RESUMEN

La orientación profesional para el educador de la primera infancia, es un pilar fundamental que garantiza el enfrentamiento de los nuevos retos que supone la superación de los estudiantes, una vez culminado el cuarto año de la especialidad; pues las experiencias actuales manifiestan, no ser suficientes para lograr este propósito. Los autores proponen una estrategia innovadora y efectiva destinada a fortalecer la superación de los educadores, a partir de proporcionar una orientación profesional integral, que no solo se centre en aspectos académicos, sino que también considere aspectos emocionales, sociales y vocacionales. Se llevó a cabo un estudio con un enfoque metodológico mixto, que incluyó análisis de documentos, observación a clases, a las actividades de la práctica laboral, entrevista; y encuesta a profesores y especialistas; permitió evaluar el antes y el después de la implementación de la estrategia. Los resultados mostraron una mejora significativa en las habilidades pedagógicas y en la confianza profesional de los estudiantes; además de proporcionar orientación integral personalizada y desarrollo académico-profesional. Los hallazgos sugieren que la estrategia de orientación profesional implementada desde una visión integral, actúa como un motor de cambio para el educador de la primera infancia (garantiza) el desarrollo personal y profesional desde su superación.

Palabras clave: Estrategia, Orientación profesional y superación.

Title: Career guidance strategy for early childhood educators: Enhancing improvement.

ABSTRACT

Career guidance for early childhood educators is a fundamental pillar that guarantees the confrontation of the new challenges that the improvement of students entails, once the fourth year of the specialty has been completed; since current experiences show that they are not sufficient to achieve this purpose. The authors propose an innovative and effective strategy aimed at strengthening the improvement of educators, starting from providing comprehensive professional guidance, which not only focuses on academic aspects, but also considers emotional, social and vocational aspects. A study was carried out with a mixed methodological approach, which included analysis of documents, observation of classes, work practice activities, interviews; and a survey of teachers and specialists; it allowed to evaluate the before and after the implementation of the strategy. The results showed a significant improvement in the pedagogical skills and professional confidence of students; in addition to providing personalized comprehensive guidance and academic-professional development. The findings suggest that the career guidance strategy implemented from a comprehensive perspective act as a driver of change for early childhood educators (guarantees) personal and professional development through self-improvement.

Keywords: Strategy, Career guidance and self-improvement.

Título: Estratégia de orientação profissional do educador infantil: Promovendo o aperfeiçoamento.

RESUMO

A orientação profissional do educador de infância é um pilar fundamental que garante o enfrentamento dos novos desafios que o aperfeiçoamento dos alunos acarreta, uma vez concluído o quarto ano da especialidade; Porque as experiências actuais mostram que não são suficientes para atingir este objectivo. Os autores propõem uma estratégia inovadora e eficaz que visa fortalecer o aperfeiçoamento dos educadores, ao fornecer uma orientação profissional integral, que não se concentra apenas nos aspectos académicos, mas também considera os aspectos emocionais, sociais e vocacionais. Foi realizado um estudo com abordagem metodológica mista, que incluiu análise de documentos, observação de aulas, atividades práticas de trabalho e entrevistas; e levantamento de professores e especialistas; Permitiu-nos avaliar o antes e o depois da implementação da estratégia. Os resultados mostraram uma melhoria significativa nas competências pedagógicas e na confiança profissional dos alunos; além de fornecer orientação personalizada abrangente e desenvolvimento académico-profissional. Os achados sugerem que a estratégia de orientação profissional implementada a partir de uma visão integral atua como motor de mudança para o educador de infância (garante) o desenvolvimento pessoal e profissional a partir do momento de melhoria.

Palavras-chave: Estratégia, Orientação e aperfeiçoamento profissional.

INTRODUCCIÓN

En un mundo en constante cambio, donde las demandas educativas evolucionan a un ritmo acelerado, la figura del educador de la primera infancia se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo integral de los niños. La calidad de la educación que reciben los más pequeños no solo depende de los contenidos impartidos, sino también de las competencias y habilidades que poseen sus educadores.

En la actualidad la formación de educadores de la primera infancia enfrenta desafíos significativos que impactan tanto su desarrollo profesional como la calidad educativa que ofrecen. En primer lugar, la rápida evolución de las teorías pedagógicas y las prácticas educativas que exigen que los formadores se mantengan actualizados y adapten sus enfoques a las nuevas necesidades del entorno educativo. Asimismo, el reconocimiento social y profesional del rol del educador infantil sigue siendo insuficiente, lo que puede desincentivar a los profesionales a invertir en su propia formación.

Estos factores combinados crean un panorama complejo que requiere atención urgente para garantizar que los educadores de la primera infancia estén debidamente preparados para enfrentar las demandas del siglo XXI.

Consiguientemente la elección de la carrera de Educador de la Primera Infancia se convierte en una decisión significativa para los estudiantes que desean dedicarse al cuidado y la educación de los niños en sus primeros años de vida. Sin embargo, la transición de la formación preuniversitaria a la educación superior puede resultar desafiante para muchos estudiantes, especialmente si no cuentan con una adecuada orientación profesional. En este contexto, es fundamental brindar apoyo y guía a los futuros educadores de la primera infancia para facilitar su incorporación a la educación superior y promover su éxito académico y profesional.

Al respecto, Remón Fonseca et al. (2019), señalan:

“La orientación profesional transcurre a lo largo de la vida de la persona, comienza desde las primeras edades y no culmina con el egreso del estudiante de un centro profesional, sino que se extiende hasta los primeros años de su vida profesional, se reafirma de forma sistemática y continua durante la formación en la carrera que cursa,

es concebida por tanto como parte del proceso de educación de la personalidad del sujeto que lo prepara para la formación y actuación profesional responsable.” (p.94)

En este contexto, la orientación profesional emerge como una herramienta esencial para potenciar el crecimiento y la superación personal y profesional de quienes se preparan para esta noble labor.

El proceso de orientación profesional ha sido entendido, como ayuda para encontrar una adecuada ubicación en el mundo de las profesiones y los oficios. Se ha percibido como la conducción de aquellos jóvenes para que logren una adecuada continuidad de estudio, y elijan aquellas carreras o especialidades de una manera más consciente. (Delgado Fernández et al., 2024, p.2)

No obstante, lo esencial estriba en que la orientación profesional es un proceso continuo y reflexivo que permite a los estudiantes explorar sus intereses, habilidades y motivaciones para tomar decisiones informadas y pertinentes en cuanto a su futuro académico y profesional; alcanzable a través de su transición hacia la educación superior.

La formación en la educación superior se ha convertido en un requisito fundamental. En particular, los estudiantes de la especialidad de educador de la primera infancia tienen un gran potencial para continuar sus estudios en la educación superior y obtener una formación completa y especializada en su área de interés. Sin embargo, es común que surjan dudas e inquietudes en torno a la necesidad de continuar estudios de superación; lo que sustenta la necesidad de ofrecer información relevante y útil para una adecuada orientación profesional de los estudiantes de la especialidad educador de la primera infancia; a partir de una estrategia.

La Estrategia para la orientación profesional responde a la necesidad de ofrecer a los estudiantes de educación de la primera infancia un tránsito exitoso hacia la educación superior; de ahí el papel vitalicio de la orientación profesional integral e intencionada en los diferentes momentos de su proceso de formación.

En este sentido la orientación profesional, en la preparación de los contextos de participación de los estudiantes, debe ser prioridad, por el diagnóstico y la caracterización psicopedagógica, resulta necesario que los profesores identifiquen y seleccionen los elementos del contenido, sus

objetivos y vías, que le va a facilitar su desarrollo, los conocimientos del medio educativo en sus potencialidades y debilidades, donde se inserten en su continuidad de estudios universitarios.

Sin embargo, aunque se han realizado iniciativas para favorecer lo anteriormente dicho, se sugiere, en el caso concreto de la orientación profesional del educador de la primera infancia, implementar una estrategia que garantice la inserción de los estudiantes con la intención, por un lado, de garantizar la continuidad de sus estudios superiores y por otro lado, retroalimentar y orientar a cada estudiante al logro de sus propósitos.

El enfoque de esta estrategia, busca no solo enriquecer el perfil profesional de los futuros educadores, sino también considerar aspectos emocionales, sociales y vocacionales que viabilizan el tránsito a la superación.

Una estrategia de orientación profesional diseñada sobre la base de un enfoque integral, es clave para el fortalecimiento del rol del educador de la primera infancia, promueve así un proceso continuo de superación que lo beneficie; evidencia la importancia de invertir en el desarrollo profesional y personal de los futuros educadores como un camino hacia una educación más efectiva y transformadora.

La orientación profesional ha sido objeto de investigación por varios autores con diversos aportes; como Otero Ramos (2001); Matos Columbié (2003); García Martínez (2004); González Gallardo; (2009) Plural consultora (2015); Velázquez Ramírez y Hernández Freeman (2020).

Los principales aportes científico-investigativos de estos autores tienen como limitaciones que se orientan básicamente a la explicación teórica de la orientación profesional, sin embargo no se ofrece con claridad una propuesta metodológica para el desarrollo profesional y personal.

Según Alava et al. (2019):

“A raíz de las alternativas que se han utilizado para desarrollar el trabajo de orientación profesional, han ido conformándose algunas tendencias teóricas surgidas en el campo de la orientación educacional, que encuentran un marcado reflejo y materialización en la esfera motivacional - afectiva de la personalidad y que, a nuestra consideración, incidió notablemente en el trabajo de orientación profesional”. (p. 4)

Los aportes de Vygotsky (1987) promueven una visión integral del desarrollo profesional que abarca dimensiones emocionales, sociales y cognitivas, instando a los estudiantes a adoptar una práctica reflexiva que considere estas interconexiones para mejorar su labor educativa; especialmente su enfoque histórico-cultural, fundamental para la formación de los estudiantes de la especialidad de educador de la primera infancia, destaca la importancia de la interacción social en el proceso de aprendizaje y desarrollo profesional.

La Resolución Ministerial No. 289/2019, en el artículo 2, refiere la importancia que tiene la formación vocacional y la orientación profesional de los estudiantes en cada nivel de enseñanza; instrumento fundamental para el trabajo sistemático de los docentes con respecto a la orientación profesional pedagógica. (Ministerio de Educación, 2019)

Consecuentemente la estrategia educativa funciona como un medio a través del cual se implementa la orientación profesional en el aula. Una estrategia correctamente diseñada que considere las características específicas de los estudiantes de la especialidad, proporciona la adquisición no solo de conocimientos teóricos, sino también desarrolla habilidades prácticas esenciales para su futura labor como educadores. La estrategia educativa actúa como un puente entre la teoría y la práctica, facilita un aprendizaje significativo.

La experiencia profesional ha permitido corroborar en la práctica educativa, limitaciones significativas, en el enfoque actual de la orientación profesional que se emplea en la especialidad. A partir del análisis de los resultados de entrevistas a estudiantes y egresados; encuestas al claustro de profesores, observación a clases y actividades de la práctica laboral; así como la revisión de documentos: estrategia de orientación profesional, proyectos educativos del departamento, planes de clases, informe de visitas y balance de los objetivos; tales como:

Falta de estimulación hacia la investigación en los diferentes procesos y a la autogestión del estudio en los estudiantes de la especialidad. Falta de planificación, organización, ejecución y evaluación de acciones de orientación profesional desde la clase. Inconstancia en el trabajo de los profesores encaminado al acompañamiento de los egresados en la continuidad de estudios del nivel superior.

Insuficiente implicación de los familiares en actividades relacionadas con la Orientación Profesional de los estudiantes. No se aprovechan las potencialidades que brinda la práctica sistemática, concentrada y Pre-profesional pedagógica para desarrollar habilidades de investigación y estimular la superación.

Una vez que culminan los estudios en la Escuela Pedagógica los egresados manifiestan inseguridades, falta de motivación, apoyo emocional, orientación, estímulo, acompañamiento de la familia y profesores, dificultades en el aprendizaje, enfrentan barreras económicas, entre otras como el embarazo precoz; lo que se refleja en el abandono de los estudios. La aplicación de diversos instrumentos como la entrevista y la observación a los estudiantes que ingresan en la licenciatura en la carrera preescolar constatan que: Falta habilidad para organizar tareas y conjugar el estudio con el trabajo.

Sienten falta de interés hacia el estudio. Desconocimiento de las particularidades de la especialidad. Algunos estudiantes enfrentan dificultades específicas en el proceso de aprendizaje (problemas de comprensión, memoria y concentración).

Según Caballero Rodríguez et al. (2023) “en las escuelas pedagógicas debe evaluarse de manera sistemática el desempeño que van mostrando profesores y estudiantes, desde la propia gestión educativa e institucional, para una mejor incidencia en la formación a la primera infancia.” (p. 5)

Del análisis realizado de la situación problemática, emerge la necesaria orientación profesional del estudiante de la especialidad educador de la primera infancia, que garantiza la calidad del ingreso a la Universidad para la continuidad de estudios de nivel superior. Por consiguiente, el siguiente problema científico: ¿Cómo estimular a los estudiantes de la especialidad Educador de la Primera Infancia para ingresar a la educación superior?

Objetivo de la investigación: Diseñar una estrategia de Orientación Profesional para los estudiantes de la especialidad Educador de la Primera Infancia, con una orientación integral y personalizada que promueva su desarrollo académico y profesional.

Es criterio de los autores que en el contexto de la educación cubana actual, diseñar una Estrategia de orientación profesional para los estudiantes de la especialidad Educador de la primera

infancia se vuelve esencial para potenciar su superación personal y profesional; que no solo se enfoque en el desarrollo de competencias pedagógicas, sino también en la formación integral del educador, que incluye habilidades socioemocionales y un profundo entendimiento del entorno cultural y social en el que se desenvuelven.

La formación pedagógica funciona como proceso de capacitación y desarrollo de habilidades que permite a los educadores adquirir conocimientos sobre teorías del aprendizaje, metodologías de enseñanza y estrategias para gestionar en el aula.

El fin de la formación pedagógica de nivel medio superior lo constituye la formación integral de la personalidad del futuro educador mediante la ampliación, aplicación y profundización de los contenidos de las disciplinas de Formación General, de Formación Pedagógica y de las particulares de cada especialidad en correspondencia con los ideales patrióticos y humanistas de la sociedad socialista cubana en su desarrollo próspero y sostenible; expresados en sus formas de sentir, pensar y actuar de manera independiente, de acuerdo con su nivel de desarrollo y particularidades individuales, sus intereses y motivaciones por la profesión, según las necesidades sociales, que le permita prepararse para la dirección del proceso educativo en las instituciones y modalidades educativas, de las diferentes especialidades para las cuales se forman, así como para continuar estudios superiores en carreras pedagógicas.

Si se parte de analizar el fin de la formación pedagógica se observa claramente como toda esa preparación promueve el estímulo constante a la superación de los estudiantes. La labor de formación de educadores de la primera infancia, que se realiza en las escuelas pedagógicas, constituye una tarea estratégica para el desarrollo de la sociedad cubana. El principal fundamento filosófico que sustenta al perfil del egresado de la especialidad Educador de la primera infancia de las escuelas pedagógicas lo constituye la concepción dialéctico-materialista, abarcadora de la teoría del desarrollo, la lógica y del conocimiento.

Desde el aspecto sociológico, el profesional de la primera infancia es un mediador entre la sociedad y los educandos, el vínculo indisoluble entre la institución, la familia y la comunidad, y el papel orientador del educador hacia esos contextos. A partir de la psicología, el perfil del egresado de la escuela pedagógica se fundamenta en cómo tiene lugar el conocimiento humano, en

las particularidades del proceso de aprendizaje y en cómo se debe conducir el desarrollo de los educandos hacia niveles superiores, de acuerdo con sus posibilidades.

De ahí que este proceso educativo conduzca el desarrollo de los educandos hacia niveles superiores al tener en cuenta sus potencialidades. Es decir, promover el desarrollo de habilidades y conocimientos. La base del perfil del egresado de la escuela pedagógica es la Pedagogía, como ciencia social, tiene como objeto de estudio al proceso educativo, conscientemente organizado; sus leyes, principios, componentes y la dinámica de los contextos de actuación de los educandos, a través de las actividades que se desarrollan en la institución educativa, en la familia y en la comunidad, bajo la orientación y control de la institución; lo que conlleva a la incorporación de los objetivos y contenidos. En esta especialidad los estudiantes profundizan además en la Pedagogía Preescolar.

De los objetivos generales de la formación pedagógica de nivel medio superior el tercero se refiere a: Demostrar una concepción dialéctico-materialista a partir de la ampliación, aplicación y profundización de los contenidos en la solución de problemas sobre los hechos, fenómenos y procesos que ocurren en la naturaleza; vinculados a la vida cotidiana y a la profesión pedagógica, con una actuación transformadora, responsable y valorativa; estableciendo nexos interdisciplinarios y utilizando de manera creadora medios y métodos de estudio e investigación científica, en especial las tecnologías de la información y las comunicaciones como medio de aprendizaje y herramienta de trabajo, en correspondencia con su nivel de desarrollo y particularidades individuales, puestos de manifiesto en la dirección del proceso educativo de las instituciones educacionales de las especialidades para los cuales se forman. Para lograr estos objetivos cobra especial importancia la oportuna orientación profesional.

La orientación profesional es un proceso que tiene como objetivo ayudar a las personas a tomar decisiones relacionadas con su carrera y su desarrollo profesional. A través de la orientación profesional, se brinda apoyo en la exploración de intereses, habilidades, valores y metas profesionales, así como en la toma de decisiones sobre la elección de estudios, la búsqueda de empleo, el cambio de carrera, el desarrollo de habilidades y competencias, entre otros aspectos.

Su papel es crucial en ayudar a los estudiantes a identificar sus intereses, habilidades y metas. Al proporcionarles información sobre diversas carreras y oportunidades educativas, los

orientadores pueden motivar a aquellos que se niegan a superarse, mostrándoles el valor de la educación y las posibilidades que les esperan. Además, la orientación fomenta la autoconfianza y la toma de decisiones informadas, lo que puede inspirar a los estudiantes a comprometerse con su desarrollo personal y académico.

Teniendo en cuenta las ideas anteriores para brindar una orientación integral a los estudiantes de Educador de la Primera Infancia, es importante considerar diversos aspectos, como el desarrollo personal y vocacional, la planificación académica, la exploración de opciones educativas, el apoyo emocional y social, entre otros. Algunas estrategias efectivas incluyen mentorías individuales, talleres de orientación vocacional, visitas a instituciones educativas, sesiones informativas sobre programas de estudio, apoyo psicológico y grupos de apoyo entre pares.

El campo de la orientación profesional resalta la efectividad de las estrategias pedagógicas para la construcción de la carrera a lo largo de la vida; destaca la efectividad de las mismas y su importancia para la toma de decisiones vocacionales y profesionales satisfactorias. Esto sugiere a su vez la importancia de mantener una estructura adecuada y bien diseñada del contenido de las estrategias en total correspondencia con los objetivos y la finalidad con que se elaboran.

El contenido de toda estrategia debe ser modelado de una manera que resulte adecuada, de manera que se manifieste un marcado sentido objetivo y metodológico, y que adquiera el carácter del modelo pedagógico. Es por esta razón que la fundamentación de una estrategia de orientación profesional para estudiantes de la especialidad educador de la primera infancia debe abordarse desde tres dimensiones: social, emocional y vocacional.

La Perspectiva social es la que sostiene que la educación de la primera infancia no se desarrolla en un vacío; está profundamente influenciada por el contexto social en el que se encuentra. Los educadores deben estar conscientes de las dinámicas culturales, económicas y sociales que afectan a las familias y a los niños. La orientación profesional ayuda a comprender mejor estos contextos.

Desde el punto de vista de la perspectiva emocional; se toma como principio que el trabajo con niños en la primera infancia implica una fuerte carga emocional. Los educadores deben estar preparados para gestionar sus propias emociones y las de los niños, creando un ambiente seguro y

acogedor. La orientación profesional proporciona herramientas para desarrollar la inteligencia emocional, resiliencia y habilidades interpersonales.

La Perspectiva vocacional sostiene que la orientación vocacional es esencial para ayudar a los estudiantes a explorar sus intereses, habilidades y valores en relación con la educación de la primera infancia; dicho proceso garantiza la toma de decisiones informadas para su futuro profesional; es decir su superación.

En el caso de los estudiantes de la especialidad de Educador de la Primera Infancia, una estrategia bien diseñada sobre la base de estas tres dimensiones puede conducir a una orientación adecuada, la cual ayudaría en gran medida a identificar intereses, habilidades y metas profesionales, así como a superar posibles obstáculos en su camino hacia la educación superior; tener en cuenta que “La orientación profesional es un proceso de información, asesoramiento y consejo profesional que ayuda a los estudiantes a realizar una elección profesional de acuerdo con la evaluación de sus capacidades e intereses”. (Tintaya Condori, 2016, p.57)

METODOLOGÍA

Este estudio se llevó a cabo a partir de un enfoque metodológico mixto, que combina tanto métodos cualitativos como cuantitativos para proporcionar una comprensión integral del impacto de la implementación de una Estrategia de Orientación Profesional para Educadores de la Primera Infancia.

Los autores sostienen como idea a defender: Una Estrategia de Orientación Profesional que considere los intereses profesionales desde las dimensiones curriculares y extracurriculares, puede ayudarles a identificar sus intereses, habilidades y metas profesionales, así como a superar posibles obstáculos en su camino hacia la educación superior lo que contribuye a la Orientación Profesional en los estudiantes de la especialidad Educador de la Primera Infancia en la Escuela Pedagógica “Floro Regino Pérez Díaz.”

En este proceso se utilizaron algunos métodos de investigación teóricos, para garantizar el rigor, la coherencia y relevancia de la investigación, tales como:

- Analítico-sintético: se manifestó en la determinación del plan de acciones, la identificación de las regularidades derivadas del diagnóstico, en el establecimiento de las acciones y como base para direccionar las abstracciones conclusivas. Histórico-Lógico: permitió apreciar, en el orden teórico, la diversidad de criterios y tendencias que se manejan en los diferentes ámbitos, referido a la Orientación Profesional Pedagógica. Marca los diferentes momentos de reflexión del plan de acciones de la Estrategia de Orientación Profesional.
- Inductivo-deductivo: permitió partir de determinados aspectos de la realidad que, manejados en las acciones propuestas, fueron introducidos y controlados en estrecho vínculo con las dimensiones curriculares y extracurriculares que están presentes en la orientación profesional. Modelación: facilita la representación de la estrategia de orientación profesional pedagógica a partir de los fundamentos teóricos y prácticos analizados a lo largo del proceso investigativo.
- Análisis Documental: Se realizó un análisis documental de materiales relevantes relacionados con la orientación profesional en educación infantil. Esto incluyó políticas educativas, programas formativos y documentos institucionales que sirvieron como base para entender el contexto previo a la implementación de la estrategia. Permitted obtener información relacionada con el proceso de orientación profesional pedagógica, según lo establecido por la política educativa en los documentos normativos, estrategia de formación vocacional y orientación profesional, proyectos educativos del departamento, planes de clases, informe de visitas y balance de los objetivos
- Observación: Se llevaron a cabo observaciones en clases y actividades prácticas laborales durante los meses marzo y abril correspondientes al segundo semestre. Permitieron constatar los modos de actuación de los estudiantes de la especialidad Educador de la Primera Infancia. Conocer la preparación de los profesores para desarrollar el trabajo de orientación profesional pedagógica con sus estudiantes y para comprobar el aprendizaje alcanzado después de realizadas las acciones de la estrategia. Las observaciones se registraron utilizando una guía estructurada que permitió identificar prácticas educativas, interacciones entre educadores y niños, así como el uso de recursos didácticos.

- Entrevistas: Se realizaron entrevistas semiestructuradas con 12 profesores y 6 especialistas. Las entrevistas fueron grabadas (con consentimiento) y transcritas para su posterior análisis. Las preguntas abordaron temas como las expectativas sobre la estrategia implementada, experiencias previas y percepciones sobre su desarrollo profesional.

Se realizaron entrevistas a los 20 estudiantes seleccionados para determinar las insuficiencias de la orientación profesional, utilizada como fuente de información a partir de los criterios emitidos, en relación con la valoración de la orientación profesional que reciben antes del ingreso a la Universidad y cómo se preparan para este proceso.

- Encuesta: Se diseñó una encuesta estructurada que fue administrada a 20 estudiantes antes y después de la implementación de la estrategia. La encuesta incluyó preguntas cerradas y escalas valorativas para medir variables como satisfacción personal, percepción sobre el desarrollo de competencias y efectividad de la orientación recibida.
- Criterio de expertos: Permitió obtener valoraciones de los 6 especialistas en educación infantil acerca de la estrategia de Orientación Profesional desde el punto de vista teórico y práctico, corregir insuficiencias, recoger sugerencias y recomendaciones al respecto, determinar el grado de aceptación y sobre esta base perfeccionar la propuesta.

El diseño del estudio se basa en un enfoque secuencial explicativo, donde primero se recopilan datos cuantitativos a través de encuestas y luego se complementan con datos cualitativos obtenidos mediante entrevistas y observaciones. Esto permite evaluar el impacto antes y después de la implementación de la estrategia.

Población y muestra

La población objetivo del estudio incluyó 36 profesores, 18 especialistas en educación infantil y 120 estudiantes de 4to año de la especialidad Educador de la Primera Infancia de la EP “Floro Regino Pérez Díaz” del municipio Santiago de Cuba. Se seleccionó una muestra de 12

profesores de 3er y 4to año, 6 especialistas que laboran en los círculos infantiles donde realizan práctica las estudiantes y 20 estudiantes seleccionadas con carácter intencional. El criterio de selección se justifica en el hecho de tener una variedad en cuanto a necesidades educativas, emocionales. Características personales, con mayor o menor actitud ante el estudio y toma de decisiones, estudiantes convertidas en madres, embarazadas o no, asegura una representación adecuada en términos de experiencia y contexto educativo.

Estrategia de Orientación Profesional para Estudiantes de la Especialidad Educador de la Primera Infancia para Ingresar a la Educación Superior

Objetivo General

Facilitar la transición exitosa de los estudiantes de la especialidad de Educador de la Primera Infancia hacia la educación superior, con una orientación integral y personalizada que promueva su desarrollo académico y profesional.

Objetivos Específicos

Identificar los intereses, habilidades y metas profesionales de los estudiantes. Informar sobre las opciones educativas disponibles y los requisitos de ingreso a la educación superior. Brindar apoyo emocional y social para fortalecer la autoconfianza y el bienestar de los estudiantes. Facilitar la toma de decisiones informadas y la planificación académica para una incorporación exitosa a la educación superior.

Etapas:

1. Diagnóstico y Evaluación: Realizar entrevistas individuales con los estudiantes para identificar sus intereses, habilidades y metas profesionales. Aplicar pruebas psicométricas y evaluaciones vocacionales para complementar la información obtenida. Analizar los resultados para identificar áreas de fortaleza y áreas de mejora en cada estudiante.
2. Información y Orientación Vocacional: Organizar sesiones informativas sobre las diferentes opciones educativas disponibles para los estudiantes de Educador de la Primera Infancia. Presentar las carreras relacionadas con la primera infancia, los

programas de estudio, las instituciones educativas y los requisitos de ingreso. Facilitar la exploración de las diversas posibilidades educativas y profesionales a través de charlas, talleres y visitas a instituciones educativas.

3. Apoyo Emocional y Social: Brindar espacios de escucha activa y apoyo emocional para que los estudiantes puedan expresar sus inquietudes, miedos y expectativas. Fomentar el trabajo en equipo y la creación de grupos de apoyo entre pares para fortalecer la confianza y el sentido de pertenencia. Ofrecer sesiones de orientación psicológica para abordar posibles barreras emocionales que puedan interferir en el proceso de transición.
4. Planificación Académica y Seguimiento: Asesorar a los estudiantes en la elaboración de un plan académico personalizado que incluya la selección de asignaturas, horarios, recursos educativos y metas a corto y largo plazo. Realizar seguimientos periódicos para evaluar el progreso académico, identificar posibles dificultades y ajustar el plan según sea necesario. Proporcionar recursos adicionales, como tutorías académicas y talleres de habilidades de estudio, para apoyar el desempeño académico de los estudiantes.
5. Evaluación y Retroalimentación: Realizar evaluaciones periódicas del proceso de orientación para identificar fortalezas, áreas de mejora y posibles ajustes necesarios. Recopilar retroalimentación de los estudiantes sobre la efectividad de la estrategia implementada y realizar ajustes según sea necesario. Celebrar logros y avances significativos en el proceso de transición hacia la educación superior.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El ingreso a la educación superior al culminar estudios en la especialidad Educador de la Primera Infancia, es un tema de relevancia en el ámbito académico y educativo; por lo que la orientación profesional es primordial.

La orientación profesional de los estudiantes de primera infancia es un proceso fundamental para garantizar la calidad de la educación en esta etapa crucial del desarrollo humano. Los autores destacan la importancia de brindar a los futuros profesionales las herramientas y recursos necesarios para enfrentar los desafíos del campo educativo y contribuir de manera significativa al desarrollo integral de los niños.

Por otro lado, la falta de una orientación profesional adecuada puede limitar las oportunidades de crecimiento y desarrollo de los estudiantes de primera infancia, dificulta su inserción en la educación superior y su posterior desempeño como profesionales en el campo educativo. En este sentido, se autores abogan por la implementación de programas de orientación vocacional y profesional que brinden apoyo y guía a los estudiantes en su proceso de elección de carrera.

Sin embargo, a pesar de la relevancia de la orientación profesional en la especialidad de primera infancia, se hace necesario, revisar y actualizar los enfoques y estrategias utilizadas en estos procesos, con el fin de adaptarlos a las demandas y desafíos actuales del campo educativo. La crítica científica se centra en la importancia de promover una orientación profesional más holística, que considere no solo las habilidades técnicas, sino también las competencias socioemocionales y éticas necesarias para el ejercicio profesional en primera infancia.

El artículo presenta una estrategia de orientación profesional diseñada específicamente para estudiantes de la especialidad Educador de la Primera Infancia; como un pilar fundamental para enfrentar los retos que presentan los estudiantes al culminar su formación.

En un contexto educativo en constante evolución, donde los desafíos son cada vez más complejos, esta estrategia se propone como una herramienta clave para potenciar la superación personal y profesional de los futuros educadores; desde un enfoque integral que aborda no solo lo académico, sino también lo emocional, social y vocacional; apoya su incorporación exitosa a la educación superior, promueve su desarrollo académico, profesional y personal en este importante paso hacia su carrera educativa.

A través del enfoque metodológico mixto adoptado en esta investigación, que incluyó análisis documental, observación directa, entrevistas y encuestas, se logró obtener una visión holística del impacto de la estrategia implementada. La evaluación del "antes" y "después" proporcionó datos concretos sobre la efectividad de la intervención.

Los resultados obtenidos indican una mejora significativa en las habilidades pedagógicas y en la confianza profesional de los estudiantes tras la implementación de la estrategia. Este hallazgo es relevante, ya que sugiere que una orientación integral puede tener efectos positivos no solo en

el desempeño académico, sino también en el desarrollo personal del educador. La implementación de estrategias de orientación profesional puede tener un impacto duradero en la práctica educativa.

Al proporcionar un marco que aborde las necesidades académicas y emocionales, se fomenta un desarrollo profesional continuo que puede traducirse en mejores resultados para los estudiantes. Esto implica que las instituciones educativas deben considerar seriamente la incorporación de programas similares en sus currículos.

La propuesta de una orientación profesional que contemple aspectos emocionales, sociales y vocacionales es innovadora y necesaria. Los educadores no solo deben dominar contenidos académicos; también necesitan herramientas para gestionar sus emociones y relaciones interpersonales. Esto es especialmente relevante en el contexto actual, donde el bienestar emocional juega un papel crucial en el rendimiento laboral.

Aunque los resultados son prometedores, es importante reconocer las limitaciones del estudio. Por ejemplo, el tamaño de la muestra o el contexto específico en el que se llevó a cabo podría influir en la generalización de los hallazgos. Futuros estudios podrían explorar la efectividad de esta estrategia en diferentes contextos educativos o con grupos más amplios para validar y enriquecer los resultados obtenidos.

Al considerar no solo las habilidades pedagógicas, sino también las dimensiones emocionales y sociales del educador, se reconoce la complejidad del rol que desempeñan en la primera infancia. Este enfoque permite a los futuros educadores desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia sus alumnos, lo que es fundamental para crear un ambiente de aprendizaje positivo y enriquecedor.

CONCLUSIONES

La orientación profesional a estudiantes de la especialidad Educador de la Primera Infancia para su incorporación a la educación superior es un proceso fundamental que requiere una atención integral y personalizada, constituye un aspecto clave que requiere atención y acción por parte de las instituciones educativas. Es necesario investigar, implementar estrategias innovadoras y promover un enfoque integral en los procesos de orientación vocacional y profesional para garantizar la formación de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo integral de los niños en la primera infancia. Al proporcionar apoyo y guía adecuados a estos estudiantes, se

contribuye a su desarrollo académico y profesional, así como a su bienestar emocional y social, en su camino hacia la excelencia educativa.

REFERENCIA

- Alava, M. A. C., Cedeño, M. A. P., Echeverría, L. O. (2019). La orientación profesional hacia carreras pedagógicas una tarea docente impostergable. *Órbita Científica*. 25(109). <http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rOrb/article/view/907>
- Caballero Rodríguez, T., Paz Domínguez, I. M., Rodríguez Rodríguez, D. (2023). Modelo de gestión educativa institucional en la orientación profesional de estudiantes de escuelas pedagógicas. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (76). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1992-82382023000100004&script=sci_abstract
- Fernández, A. A. D., Mosqueda, C. E. M. (2024). Evolución histórica del proceso de orientación profesional y su impacto en Cuba. *Varona, Revista Científico-Metodológica*, 79. <http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n79/1992-8238-vrcm-79-e2183.pdf>
- Fitzenberger, B., Hillerich-Sigg, A., Sprietsma, M. (2020). Different counselors, many options. Career Guidance and Career plans in secondary school. *De Gruyter*, 1, 65-106. <https://doi.org/101515/ger-2019-0027>
- García Hernández, J. L., Cortés Pascual, A. (2019). ¿Qué propone la orientación profesional ante las políticas de empleo de la España postcrisis? Un análisis cualitativo. *Revista de Investigación Educativa*, 38(1), 89–108. <https://doi.org/10.6018/rie.324771>
- González, M., González, D. (2023). Los componentes del proceso de orientación profesional pedagógica: herramientas del profesor de Biología. *Varona, Revista Científico Metodológica*, 76. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360674839023>
- González, G. (23 de enero de 2009) *Qué significa para los profesores de Ciencias Sociales educar para la ciudadanía. Ideas desde Cataluña*. Researchgate https://www.researchgate.net/publication/301567337_Gonzalez_G_2009_Que_significa

[para los profesores de Ciencias Sociales educar para la ciudadanía Ideas desde Cataluña En Avila R Borghi B y Mattozi I Eds La educacion para la ciudadanía europea y la f](#)

Gottfredson, L. S. (2021). The transition to noncommunicable disease: How to reduce its unsustainable global burden by increasing cognitive access to health self-management. *Journal of Intelligence*, 9(4), 61.

<https://www.mdpi.com/2079-3200/9/4/61>

Keshf, Z., Khanum, S. (2021). Career guidance and counseling needs in a developing country's context: A qualitative study. *Sage Open*, 11(3),

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/21582440211040119>

Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2018). *Normativas e Indicaciones Metodológicas y de Organización para el Desarrollo del Trabajo en las Escuelas Pedagógicas*. Volumen III. Dirección de Formación de Personal Pedagógico, curso escolar (2017-2018).

Ministerio de Educación de la República de Cuba [MES] (2019). *Resolución Ministerial No.289/2019. Reglamento de la responsabilidad de las entidades en la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada en el nivel superior*. Gaceta Oficial No. 10.

<https://www.gacetaoficial.gob.cu>

Martín, A. R. (2024). La dialéctica en la orientación profesional en el tránsito de los estudiantes del IPU Armando Valle López a la universidad. *Opuntia Brava*, 16(2), 397-408.

<https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/2141>

Otero, I. (2001). *Modelo de OPP para estimular el proceso de desarrollo de los proyectos profesionales pedagógicos en los estudiantes*. [Tesis en opción al título de Doctor en Ciencias pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico: "Félix Varela", Santa Clara].

<https://dspace.uclv.edu.cu/server/api/core/bitstreams/237e1d09-9477-4057-80dc-ca326131ffa9/content>

- ONU. (2016). *Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible*. Nueva York: Naciones Unidas.
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content>
- Remón Fonseca, D. B., Gómez Morales, Y., Arribas Llópez, P. E. (2019). La orientación profesional. Un reto educativo. *Didáctica y Educación*, 10(6), 91-103
<https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía/article/view/1085>
- Tintaya. P. (2016) Orientación profesional y satisfacción vocacional. *Revista de Psicología*, 15.
http://www.scielo.org.bo/pdf/rip/n15/n15_a04.pdf
- Vélaz de Medrano, C., González, A., Otero, A. (2023). Análisis comparado del modelo de organización de los servicios de orientación profesional en el contexto europeo. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 34(2), 29–46.
<https://doi.org/10.5944/reop.vol.34.num.2.2023.38065>
- Velázquez, K., Hernández, L. (2020). La formación vocacional y orientación profesional pedagógica: prioridad en las Escuelas Pedagógicas. *Revista Luz*, 19(3), 131-140,
<https://www.redalyc.org/journal/5891/589165783012/html/>
- Vygotsky, L.S. (1931). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores*. Ed. Científico-Técnica. Ciudad de la Habana. 97.
https://saberespsi.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/09/lev_vygotski_historia_del_desarrollo_de_las_funciones_psiquicas_superiores.pdf